

I SHO‘BA. ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGINING NAZARIY MASALALARI

TILNI REJALASHTIRISH TADQIQOTLARI ILMIY NATIJALARIDAN KORPUS TUZISHDA FOYDALANISH

Rafiqjon Zaripov Ergashboy o‘g‘li

Renessans ta‘lim universiteti dotsenti, Filologiya fanlari doktori (DSc).

zaripovrafiqjon1@gmail.com

Annotatsiya: Tilshunoslikda rejalashtirish tushunchasining shakllanishi, tilni rejalashtirish atamasining vujudga kelish omillari, uning maqsadlari, talqinlari, lingvistlar, sotsiologlar, ijtimoiy tilshunoslik vakillari tomonidan berilgan tariflari, semantik mundarijasida jamlangan ma‘nolar mazkur maqolada tavsiflanib, til korpusini takomillashtirishga asoslangan tilni rejalashtirish tavsiflariga e‘tibor qaratilgan, tilni rejalashtirish tadqiqotlari ilmiy natijalaridan korpus tuzishda foydalanish imkoniyatlari tahlil qilinib, muayyan xulosalar berilgan

Kalit so‘zlar: Tilni rejalashtirish, til qurilishi, til funksiyalari, til korpusini takomillashtirishga asoslangan tilni rejalashtirish tavsiflari, korpus, korpus birliklari, korpus tuzish.

Abstract: The formation of the concept of planning in linguistics, the factors that led to the emergence of the term language planning, its goals, interpretations, definitions given by linguists, sociologists, and representatives of social linguistics, and the meanings contained in its semantic content are described in this article, and attention is paid to the characteristics of language planning based on the improvement of the language corpus, the possibilities of using the scientific results of language planning research in corpus construction are analyzed, and certain conclusions are given.

Keywords: Language planning, language construction, language functions, characteristics of language planning based on the improvement of the language corpus, corpus, corpus units, corpus construction.

Аннотация: Формирование понятия планирования в лингвистике, факторы возникновения термина языковое планирование, его цели, трактовки, тарифы, данные лингвистами, социологами, представителями социальной лингвистики, смыслы, собранные в его смысловом наполнении, описаны в В данной статье уделено внимание описаниям языкового планирования на основе направленного совершенствования языкового корпуса, проанализированы возможности использования научных результатов исследований языкового планирования при построении корпуса и сделаны определенные выводы.

Ключевые слова: Языковое планирование, языковая конструкция, функции языка, описание языкового планирования на основе

совершенствования языкового корпуса, корпус, единицы корпуса, состав корпуса.

Tilni rejalashtirish atamasi 1960-yillarda mustamlakachilik siyosatiga barham berilishi fonida mustaqillikka erishgan, rivojlanayotgan mamlakatlarni modernizatsiya qilish bilan bog‘liq jarayon uchun ishlab chiqilgan. U davrning ijtimoiy va iqtisodiy rejalashtirilishiga asoslangan o‘z ixtiyorida samarali texnikaga ega bo‘lgan texnik mutaxassislarning g‘amxo‘rliqi sifatida, asosan, mafkuradan xoli bo‘lgan obyektiv jarayon sifatida[10: 92] o‘ylab topilgan. Bu tegishli davlat siyosiy organlarining roziligini talab qilsa-da, “muammolarni oqilona hal qilish” sifatida qaraldi. Vaqt o‘tishi bilan til muhandisligining murakkabligi tan olindi. Endilikda u “keng doiradagi turli xil ijtimoiy-lingvistik vaziyatlarni” o‘z ichiga olishi kerak edi: “turli xil manfaatlar va aholi guruhlari (ayollardan qochqinlargacha), turli xil kommunikativ sharoitlarda (ommaviy axborot vositalari, kanallar, axborotni qayta ishlash) va birinchi navbatda, turli mafkuraviy va real, global va mahalliy ijtimoiy-siyosiy sharoitlar[7: 131].

Tilni rejalashtirish turli maqsadlarga qaratilgan bo‘ladi va o‘z ichiga turli xil vositalarni qamrab oladi. *Tilni rejalashtirish* tadqiqotlarda paydo bo‘lgan birinchi atama emas. Tadqiqotlarda bunday faoliyat turini atash uchun birinchi atama sifatida *til muhandisligi* kiritilganligi qayd etiladi[9: 740]. Shuningdek, ushbu faoliyatni ifodalash uchun *glottopolitika*[4:41], *tilni rivojlantirish*[11: 217], *tilni tartibga solish*[3: 73] birliklaridan foydalanilgan.

Tilni rejalashtirish atamasini fanga birinchi marta Haugen 1959-yil kiritgan. U tilni rejalashtirishni bir xil bo‘lmagan nutq jamoasida yozuvchilar va notiq'larga yo‘l-yo‘riq ko‘rsatish uchun me‘yoriy orfografiya, grammatika va lug‘at tayyorlash faoliyati[6: 8], – deb ta’riflagan. Keyinchalik u bu faoliyatni tilni rejalashtirish natijalari, tilni rejalashtirish bo‘yicha mutaxassislar tomonidan qabul qilingan qarorlarni amalga oshirishning bir qismi sifatida ko‘rib chiqdi[5: 52]. Shundan so‘ng bir qator olimlar *tilni rejalashtirish* atamasini turlicha talqin qilib, uning semantik mundarijasini boyitishga harakat qildilar.

Kuzatuvlarimiz natijasida namoyon bo‘ldiki, tilni rejalashtirish tadqiqotchilar tomonidan to‘rt xil yondashuv asosida tavsiflangan:

- 1) til boshqaruviga asoslangan tilni rejalashtirish tavsiflari;
- 2) til qurilishiga asoslangan tilni rejalashtirish tavsiflari;
- 3) til korpusini takomillashtirishga asoslangan tilni rejalashtirish tavsiflari;
- 4) til funksiyalarini o'zgartirishga qaratilgan tilni rejalashtirish tavsiflari.

Mazkur tadqiqotimizda til korpusini takomillashtirishga asoslangan tilni rejalashtirish tavsiflariga e'tibor qaratgan holda, tilni rejalashtirish tadqiqotlari ilmiy natijalaridan korpus tuzishda foydalanish imkoniyatlarini tahlil qilamiz va muayyan xulosalar berishga harakat qilamiz.

Til korpusini takomillashtirishga asoslangan tilni rejalashtirish tavsiflari bir nechta olimlar tomonidan keltirilgan bo'lib, ularda tilning fonetik, orfografik, grammatik, leksik yoki semantik xususiyatlarini kodlash borasidagi qarashlar nazarda tutilgan.

Qayd etish joizki, o'sha davrda til korpusi deyilganda lingvistik mezonlar ham nazarda tutilgan. Biz bu borada o'sha davrda bildirilgan qarashlarni va ularda keltirilgan me'zonlarni bugungi kunda til korpusiga tadbiq etish mumkin deb hisoblaymiz va bu boradagi qarashlarimizni mazkur tadqiqotda dalillashga harakat qilamiz.

Til korpusini takomillashtirishga asoslangan tilni rejalashtirish tavsifining eng ahamiyatlisi Gorman tomonidan bildirilgan bo'lib, unda lingvistik me'zonlarni rejalashtirish borasida quyidagi qarashlar bildiriladi: Tilni rejalashtirish atamasi, mening fikrimcha, tilning orfografik, grammatik, leksik yoki semantik xususiyatlarini tanlash, kodlash va ba'zi hollarda ishlab chiqish hamda kelishilgan korpusni tarqatish bo'yicha muvofiqlashtirilgan chora-tadbirlarni ifodalash uchun mos keladi[3: 73]. Gormanning ta'rifida asosiy e'tibor tilning strukturasi rejalashtirishga qaratilgan bo'lib, tilning orfografik, grammatik, leksik yoki semantik xususiyatlarini tanlash, kodlash va ba'zi hollarda ishlab chiqish tilni rejalashtirishning asosini tashkil etishi, shuningdek, tilni rejalashtirish mafkuralari til korpusiga tatbiq etilishi mumkinligi ta'kidlanmoqda.

Til siyosati tadqiqi bo'yicha fundamental izlanishlar muallifi, ijtimoiy lingvistika bo'yicha ko'plab tadqiqotlarni amalga oshirgan Fishman ham tilni

rejalashtirish masalasiga alohida e'tibor qaratadi va bu jarayonni milliy darajadagi lingvistik muammolarni hal qilish bo'yicha olib boriladigan ilmiy ishlar doirasida baholaydi. Tilni rejalashtirish atamasi, odatda, milliy darajada til muammolarini hal qilishning tashkiliy izlanishlarini anglatadi[2: 79]. Ushbu olim va o'sha davrdagi ayrim maslakdosh lingvistlar, sotsiologlar, ijtimoiy tilshunoslik vakillari tomonidan bu boradagi tadqiqotlarda keltirilgan qonuniyatlar muayyan tillarning milly korpusini tuzish uchun asos bo'lishi mumkin. Shu o'rinda korpus va uning turlari, tilni rejalashtirish tadqiqotlarida keltirilgan farazlar va me'zonlar korpusning qaysi o'rinlarida qo'llanishi mumkinligiga e'tibor qaratsak.

Tadqiqotlarda korpusning ikki turi: ma'lum bir tilning milliy korpusi hamda mualliflik korpuslari ajratilib, dunyoda yaratilgan korpuslar qayd etilgan tiplar doirasida shakllantirilishi qayd qilinadi. Milliy korpus yaratish orqali tilning elektron-ma'lumotlar bazasi yaratiladi, sun'iy intellekt asosida tilni qayta ishlashga: imloviy-tahrir, avtomatik ishlov berish va tarjima dasturlarini tuzishga, turli belgilar asosida qidiruvni amalga oshirishga erishiladi. Ilmiy adabiyotlarda korpus turlarining boshqa tasniflari ham kuzatiladi[12: 48].

1950-yildan keyingi manbalarda korpusning grafizatsiya, standartlashtirish va modernizatsiya kabi an'anaviy asosiy toifalari adabiyotlarda keng yoritilgan. Ayrim manbalarda uning kodifikatsiya va ishlab chiqish kabi turlari ham tavsiflanadi. Kodifikatsiya va ishlab chiqish toifalari odatda standartlashtirish va modernizatsiya turlari tarkibida qayd qilinadi.

Fergyson tillarning rivojlanishini taqqoslash mumkin bo'lgan uchta o'lchov mavjudligini ta'kidlaydi: Grafizatsiya – bu yozuv tizimlarini qisqartirish va takomillashtirish; standartlashtirish – mintaqaviy va ijtimoiy dialektlarni ustun qo'yadigan me'yorni ishlab chiqish; modernizatsiya – boshqa tillarga xos bo'lgan nutq shakllari doirasidagi o'zaro tarjima qilish qobiliyatini rivojlantirish[1: 38]. Biz qayd etilgan korpus turlarining turli tillarda shakllantirilishida tilni rejalashtirish tadqiqotlari yetarlicha asos bo'ladi deb hisoblaymiz. Chunki tilni rejalashtirishga aloqador tadqiqotlarni amalga oshirgan tadqiqotchilar korpusning yuqoridagi turlari bo'yicha ham izlanishlar olib borgan va rejalashtirish korpus tuzish me'zonlariga ham

muvofiqligini qayd etishgan. Quyida qayd etilgan korpus turlariga qisqacha e'tibor qaratamiz.

Grafizatsiya tamoyillari va mezonlarini ikkita toifaga ajratish mumkin: 1) psixolingvistik yoki texnik; 2) sotsiolingvistik.

Psixolingvistik yoki texnik tamoyillar va mezonlar quyidagi jihatlar bilan tavsiflanadi: yozuv tizimini o'rganish, o'qish, yozish, boshqa tilga o'tish, zamonaviy chop etish texnikasi, qayta ishlash usullarining qulayligi.

Ijtimoiy fikrlarga nisbatan texnik mulohazalar yozma tizimni qabul qilish yoki rad etishda kamroq ahamiyatga ega.

Standartlashtirish. Fergusonga ko'ra: Ideal standartlashtirish – bu tilning barcha maqsadlari uchun kichik o'zgartirishlar yoki o'zgarishlar bilan mos keladigan yagona, keng qabul qilingan me'yorga ega bo'lgan tilni anglatadi. Mintaqaviy variantlar o'rtasidagi farqlar juda kichikdir[1: 8].

Kodifikatsiya. Bu jarayon, odatda, standartlashtirish talablariga mos keladi. Standartlashtirishning o'zi bir qator jarayonlardan tashkil topadi. Standartlashtirish jarayonini Rubin oltita o'zaro bog'liq qismlarga ajratadi: 1. Me'yorni izolyatsiya qilish. 2. Me'yorning ayrim odamlar guruhi tomonidan "to'g'ri" yoki "afzal" deb baholanishi. 3. Belgilangan matnlar yoki uslublar uchun me'yorni belgilash. Dastlabki uchta komponent Rubinning fikriga ko'ra, har doim birga bo'ladi. Standartlashtirishni muvaffaqiyatsizlikka olib keluvchi omil bu tartib hisoblanadi. Standartlashtirish amalda qo'llanishi uchun belgilangan me'yorlar 4. Qabul qilinishi. 5. Qo'llanilishi. 6. Uning o'rnini boshqa me'yor o'zgartirmaguncha amalda bo'lishi lozim[8:157].

Modernizatsiya. Tilning zamonaviy mavzular va nutq shakllari uchun mos muloqot vositasiga aylanish jarayoni modernizatsiyani anglatadi. Til resurslari yangi talablarga javob berish uchun til yangi vazifa hamda mavzularni o'zida mujassamlashtirishi lozim. Shuningdek, ushbu jarayon rivojlanayotgan, modernizatsiya qilinayotgan tillar bilan birga rivojlangan zamonaviy jamiyatlar tilida ham sodir bo'ladi.

Muayyan til korpusini shakllantirish murakkab jarayon hisoblanib, bunda ko'plab soha vakillarining sohaviy bilimi va mashaqqatli mehnati talab qilinadi. Shu

ma'noda tilni rejalashtirish tadqiqotlarida ilgari surilgan farazlar tillar korpusi yaratilishi uchun muayyan darajada qo'llanilishi mumkin. Odatda, til korpuslari davlatlar, hukumatlar, tashkilotlar yoki bir nechta soha mutaxassislarining hamkorligida, ilmiy, texnik va moliyaviy qo'llab-quvvatlashlar natijasida shakllanadi. Hozirgi kunda dunyoning qator mamlakatlari rasmiy va milliy tillarining korpusi shakllantirilgan va faoliyat olib bormoqda. Qayd etilgan korpus turlari me'zonlari yuqorida keltirilgan tilni rejalashtirish ilmiy natijalariga muayyan darajada mos kelishi aniqlandi. Xususan, til birliklarini kodlash, standartlashtirish, kodlash va modernizatsiya qilish nuqtai-nazardan o'zaro hamohanglikka ega.

Tilni rejalashtirish atamasi ko'proq muayyan tilning qonuniyatlarini rejali tarzda shakllantirish, o'zgartirish yoki tartibga solishni nazarda tutadi. Bu jarayon bir vaqtning o'zida til qo'llash darajalariga ham ta'sir qilib, jamiyatda rejali tarzda yangi til me'yorlarini targ'ib qilishni talab qiladi. Shuningdek, tilni rejalashtirish til taraqqiyotini rejali tarzda tashkillashtirish mexanizmi sifatida qaralishi mumkin. Zamonaviy jamiyatda ushbu atamani til korpusiga tatbiq qilish, bizningcha, maqsadga muvofiq. Chunki til korpusiga til qonuniyatlari va materiallari rejali tarzda, tartib bilan joylashtirilishi lozim. Bunda tilni rejalashtirishga bag'ishlangan tadqiqotlar yetarlicha asos bo'lishi mumkin.

Adabiyotlar

1. Ferguson Charles A. The language factor in national development. // In Frank A. Rice (Eds.). Study of the Role of Second Languages in Asia, Africa, and Latin America. – Washington: Center for Applied Linguistics of the Modern Language Association of America, 1962. – 8 p.
2. Fishman Joshua A. Language modernization and planning in comparison with other types of national modernization and planning. // In Joshua A. Fishman (Eds.), Advances in Language Planning. – Mouton: The Hague, 1974. – 79 p.
3. Gorman Thomas P. Language allocation and language planning in a developing nation. // In Joan Rubin and Roger Shuy (Eds.). Language Planning: current issues and research. – Washington: Georgetown University Press, 1973. – 72 p.
4. Hall Robert A., Jr. American linguistics, 1925–1950. // Archivum Linguisticum. 1951, 4(1): 1–16; (2): 41–43 pp.
5. Haugen Einar. Linguistics and language planning. // In William Bright (Eds.). Sociolinguistics: proceedings of the UCLA Sociolinguistics Conference 1964. – Mouton: The Hague, 1966. – 52 p.

6. Haugen Einar. Planning for a standard language in modern Norway. // *Anthropological Linguistics*. 1959, 1(3). 8 p.
7. Jernudd Bjorn H. The (r)evolution of sociolinguistics. // In Christina Bratt Paulston., G. Richard Tucker (Eds.). *The early days of sociolinguistics*. – Dallas. Texas: Summer Institute of Linguistics, 1997. – 131 p.
8. Joan Rubin. Language standardization in Indonesia. // In Joan Rubin, Bjorn H. Jernudd, Jyotirindra Das Gupta, Joshua A. Fishman, Charles A. Ferguson (Eds.). *Language Planning Processes*. – The Hague: Mouton, 1977(b). – 157 p.
9. Miller George A. Language engineering. // *Journal of the Acoustical Society of America*. 1950, 22(6). 720 p.
10. Nekvapil Jiri. From language planning to language management. // *Sociolinguistica*. 2007, 20(1). – 92 p.
11. Noss Richard. Higher Education and Development in Southeast Asia. // *Language Policy and Higher Education*. 1967, Vol. 3, part 2. – Paris: UNESCO and the International Association of Universities, 1967. – 217 p.
12. Захаров В.П. Корпусная лингвистика. Учебно-методическое пособие. – Санкт-Петербург, 2005. – 48 с.